

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

taassurotlarni imkon qadar keng va teran qo‘zg‘atmog‘i yoxud chiqarmog‘i mumkin bo‘lsin” [6].

Xulosa qilib aytganda, shoira Halima Xudoyberdiyeva o‘z ijodida disfemik birliklardan badiiy vosita sifatida unumli foydalangan. Bunday birliklar voqelik, shaxs yoki narsa haqida yorqin tasavvur uyg‘otish, shuningdek, o‘quvchida kuchli taassurot qoldirish hamda o‘zining munosabatini ochiq namoyon qilish maqsadining amalga oshishiga imkon yaratgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.
2. Rahimova D. Poetik tilda muallif “men”ining aks etishi. O‘TA, 2016, 4-son, – B. 97-101.
3. Sharafiddinov O. Olamning qalbi. – Toshkent: Ma’naviyat, 2014.
4. Xudoyberdiyeva H. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Sharq, 2020.
5. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Fan, 2007.
6. Парандовский Ян. Алхимия слова. – Варшава, 1951.
7. Ёдгоров, Х. Э. (2014). Об этимологии некоторых терминов родства. *Вопросы филологических наук*, (3), 44-47.
8. YODGOROV, H. (2025). TURKIY TILLARDA JINSNING MORFOLOGIK USULDA IFODALANISHI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(6), 119-123.
9. Yodgorov, H. (2025, November). “QO ‘NOQ” UMUMTURKIY LEKSEMASINING ETIMOLOGIYASI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
10. Hamid, Y. The Role of Dysphemisms in the Poetic Text. *World Bulletin of Social Sciences*, 16, 130-132.

O‘ZBEK TILIDA MORFEMALARNING TURLARI

*O‘razov Alisher Doniyorovich,
Guliston davlat universiteti
O‘zbek tilshunosligi kafedrasi o‘qituvchisi
E-mail: orazovalisher96@gmail.com
ORCID: 0009-0006-3924-4231
Axmadiyorova Asal Farxod qizi,
Guliston davlat universiteti
Filologiya fakulteti 1-kurs talabasi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek tilida morfemaning lingvistik mohiyati, uning til tizimidagi o‘rni hamda struktur va funksional-semantik xususiyatlari morfemika nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Morfemaning so‘z tarkibidagi roli, uning ma‘no ifodalash va grammatik munosabatlarni shakllantirishdagi ahamiyati ilmiy asosda

yoritiladi. Tadqiqot natijalari o'zbek tilshunosligida morfemika masalalarini nazariy jihatdan chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: morfemika, morfema, derevatsion morfema, grammatik morfema, grammatik kategoriya, kategorial, nokategorial

Abstract: This article analyzes the linguistic nature of the morpheme in the Uzbek language, its place in the language system, as well as its structural and functional-semantic features from the perspective of morphemics. The role of the morpheme in word structure, its significance in expressing meaning and forming grammatical relations are scientifically explained. The results of the research contribute to a deeper theoretical understanding of morphemic issues in Uzbek linguistics.

Keywords: morphemics, morpheme, derivational morpheme, grammatical morpheme, grammatical category, categorial, non-categorial.

Аннотация: В данной статье анализируется лингвистическая сущность морфемы в узбекском языке, её место в языковой системе, а также структурные и функционально-семантические особенности с точки зрения морфемики. Освещается роль морфемы в структуре слова, её значение в выражении смысла и формировании грамматических отношений. Результаты исследования способствуют более глубокому теоретическому осмыслению проблем морфемики в узбекском языкознании.

Ключевые слова: морфемика, морфема, деривационная морфема, грамматическая морфема, грамматическая категория, категориальный, некатегориальный.

O'zbek tili turkiy tillar tarmog'iga mansub bo'lib, o'zining fonetik, leksik grammatik tuzilishi bilan boshqa turkiy tillardan ajralib turadi. Tilning ichki tuzilishini o'rganishda morfem sath alohida o'rin egallaydi. Morfem sath so'zlarning tuzilishi, ularning shakllanishi hamda grammatik o'zgarishlarini o'rganadigan sathdir. Ushbu sathning eng muhim birligi morfema hisoblanadi. Morfema tilning eng kichik ma'no anglatuvchi qismi bo'lib, u so'z tarkibida mavjud bo'ladi va so'zga muayyan ma'no yuklaydi. Tilshunos olim Qalandar Sapayev morfemalarning har biri alohida bir shakl va ma'noni ifodalashini aytib, quyidagilarni keltiradi, ya'ni *paxtakorlarimizga* so'z shakli *paxta, -kor, -lar, -imiz, -ga* shaklida bo'linadi deb ta'kidlaydi [Q.Sapayev, 2009, 6-b].

O'zbek tili tillarning morfologik tasnifiga ko'ra agglutinativ til hisoblanadi. Agglutinativ tillarning asosiy xususiyati shundaki, ularda so'zlar turli qo'shimchalar yordamida hosil qilinadi va har bir qo'shimcha alohida grammatik yoki leksik ma'noni ifodalaydi. Bu esa morfemalarning aniq chegaralanganligi va ketma-ket joylashuvi bilan izohlanadi. O'zbek tilida morfemalar bir-biriga ulanib, murakkab so'z shakllarini hosil qiladi. Misol uchun *o'qituvchilarimiz* so'zini olaylik. Uni asos va qo'shimchalarga ajratib tahlil qilamiz: *o'qi+t+uvchi+lar+imiz*. Bunda so'zga qo'shimchalar qo'shib yangi so'z hosil qilganini va shu yangi so'zga grammatik ma'no beruvchi qo'shimchalar orqali esa grammatik ma'no yuklanganligining guvohi bo'lamiz.

Tilshunoslikda quyidagi affiks turlari mavjud bo‘lib, ayrimlari o‘zbek tili uchun xos emas.

Affiks turi	O‘rni	Vazifasi	Misollar
Prefiks	Oldin	So‘z yasash	noto‘g‘ri, bepul, kamquvvat
Suffiks	Keyin	So‘z yasash va shakl yasash	ishchi, yaxshilik, kitoblar
Postfiks	Keyin (mustaqil so‘zga o‘xshab)	Qo‘shimcha ma’no	kelgandir, borchi, kela qol
Infiks	Ichida	Yangi ma’no, kuchaytirish	Bu affiks turi o‘zbek tilida uchramaydi(arab tiliga xos)

Turkiy tillar, umuman, o‘zbek tili uchun tarixiylik jihatdan, aytaylik, qadimgi turkiy tildan boshlab tahlil qilsak, suffikslar aloqador ekanligi ma’lum bo‘ladi. Masalan, *paxta+kor+lar+ga*. Affiksial morfemalar esa o‘z navbatida ikki guruhga bo‘lib o‘rganiladi. Bular so‘z yasovchi morfemalar hamda shakl (forma) yasovchi morfemalardir.

So‘z yasovchi qo‘shimchalar deb o‘zakka qo‘shilib, yangi leksik birlik, ya’ni yangi so‘z hosil qiluvchi morfemalarga aytiladi. Tilshunoslik adabiyotlarida derivatsion morfema deb ham yuritiladi. Bu qo‘shimchalar o‘zakning ma’nosini o‘zgartiradi yoki kengaytiradi va natijada yangi tushunchani ifodalovchi so‘z yuzaga keladi. Masalan, “*ish*” so‘ziga “*-chi*” qo‘shimchasini qo‘shib “*ishchi*” so‘zini hosil qilamiz, “*gul*” so‘ziga “*-zor*” qo‘shimchasini qo‘shib “*gulzor*” so‘zi yasaymiz. Bu yerda yangi so‘zlar paydo bo‘lib, ular mustaqil lug‘aviy birlik sifatida qo‘llanadi. So‘z yasovchi qo‘shimchalar tilning lug‘at boyligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Professor Z.Xolmonova tilning lug‘at boyligini oshiruvchi asosiy manbalardan biri bu so‘z yasalishi ekanligini aytadi [Z.Xolmonova, 2007, 34-b].

Shakl yasovchi qo‘shimchalar esa o‘zakka qo‘shilib, yangi so‘z hosil qilmaydi, balki mavjud so‘zning grammatik shaklini o‘zgartiradi. Shakl yasovchi qo‘shimchalar asosiy xususiyatiga ko‘ra 3 ga bo‘linadi:

- 1. Lug‘aviy shakl yasovchi qo‘shimchalar;**
- 2. Sintaktik shakl yasovchi qo‘shimchalar;**
- 3. Lug‘aviy-sintaktik shakl yasovchi qo‘shimchalar.**

Lug‘aviy shakl yasovchi qo‘shimchalar bu so‘zning leksik ma’nosini o‘zgartirmagan holda nutqqa moslashtirish vazifasini bajaradi. Masalan, “*olmalar*” so‘zida *-lar* qo‘shimchasi olmaning leksik ma’nosini o‘zgartirmadi, ya’ni olmalar deganda ham biz gap o‘sha olma haqida ketayotganligini bilib turamiz va yana uni birdan ortiq ekanini ushbu qo‘shimcha orqali bilib olamiz.

Sintaktik shakl yasovchi qo‘shimchalar so‘zlarning gapdagi sintaktik birligini belgilaydi. Masalan, *kitobni o‘qimoq*. Bu yerda -ni tushum kelishigi qo‘shilgan so‘z vositasiz to‘ldiruvchi vazifasida kelganini kuzatamiz.

Lug‘aviy-sintaktik shakl yasovchi qo‘shimchalar so‘zni nafaqat nutqqa moslashtiradi, balki so‘zni sintaktik aloqaga ham kiritadi. Bu haqida tilshunolar B.Mengliyev, R.Sayfullayeva va b. “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” (2023) darsligida quyidagilarni misol qilib ko‘rsatishadi: *o‘qigan bola, o‘qigach gapirmoq* [B.Mengliyev, R.Sayfullayeva va b., 2023, 142-b].

Yuqoridagilardan shu ma‘lum bo‘ladiki, morfemalarning nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhimligi aniqlandi. Demak, ular orqali yangi so‘zlar yasaladi, so‘z shakllari o‘zgaradi va gap tarkibidagi bog‘lanishlar ta‘minlanadi. Shu bois morfemalarni chuqur o‘rganish o‘zbek tilshunosligining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sapayev Q. Hozirgi o‘zbek tili. – T., 2009.
2. Irisqulov M.T. Tilshunoslikka kirish. – T., 2009.
3. Xolmonova Z.T. Tilshunoslikka kirish. – T, 2007.
4. Mengliyev B., Sayfullayeva R., v.b. O‘zbek adabiy adabiy tili. – T, 2009.
5. Doniyorovich, O. R. A. (2022). TOG‘AY MUROD ASARLARIDA EVFEMIZMLAR. *XALQARO FAN VA TA‘LIM JURNALI*, 1 (4), 38-42.
6. O‘razov, A. (2023). TILSHUNOSLIK VA UNING SATHLARI XUSUSIDA.
7. Doniyorovich, O. R. A., & Shavkatovna, A. S. (2024). O ‘ZBEK TILIDA LEKSEMA TALQINI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(18), 144-146.
8. Doniyorovich, O. R. A., Xolbo‘Tayevna, P. I., & O‘G, R. Z. S. I. (2025). O ‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LEKSEMANING TIL BIRLIGI SIFATIDA O ‘RGANLISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 205-208.
9. Pardayeva, I., & Ro‘ziqulov, S. (2025). ZARGARLIK TERMINLARINING TEMATIK TASNIFI. *Универсальная индексная библиотека «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования»*, 4(7), 94-96.
10. Ro‘Ziqulov, S., Pardayeva, I., & Alisher, O. R. (2025). FE‘LDA VALENTLIK. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 209-211.
11. Doniyorovich, O. R. A. (2025). OTLARGA OID LEKSEMANING O ‘ZBEK TILIDAGI SEMANTIK SHAJARASI TALQINI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 310-313.
12. Doniyorovich, O. R. A. (2025). O ‘ZBEK TILIDA LEKSEMANING LISONIY BIRLIK SIFATIDA TALQINI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 95-98.

13. Murtazayevich, MS, Alisher, OR, & Akbarovich, AA (2025). SO 'ZLARNING BIRIKUVCHANLIK DARAJASI VA ULARNING LINGVISTIK TALQINI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* , 2 (5), 150-155.

TOHIR MALIKNING “SHAYTANAT” ASARIDA CHEGARALANGAN LEKSIKANING QO‘LLANILISHI

*Ro‘ziqulov Shohruh Ilhom o‘g‘li,
stajyor- o‘qituvchi, shohruhroziqulov@gmail.com
Guliston davlat universiteti
Mardiyeva Xurshida Bahrom qizi,
xurshidamardiyeva7@gmail.com
Guliston davlat universiteti talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Tohir Malikning “Shaytanat” asari orqali qo‘llanilish doirasi chegaralangan, nafaol leksik qatlamga doir so‘zlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: “Shaytanat” asari, jargon va argolar, vulgarizmlar, varvarizmlar

Abstract. This article analyzes words belonging to the inactive lexical layer with a limited scope of usage, based on Tohir Malik’s work “*Shaytanat*.”

Keywords: the work “*Shaytanat*,” jargon and argot, vulgarisms, barbarisms.

“Shaytanat” – O‘zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Malik qalamiga mansub 1992-yilda nashr etilgan besh qismli sarguzasht-detektiv asardir. Asarda Sobiq Ittifoq davrining parchalanish arafasida O‘zbekistonda avj olgan qonunbuzarliklar, ko‘cha bezoriliklarining, o‘g‘rilik, qotilliklarning avj olib ketishi va poraxo‘rlik, korrupsiya orqali bu jinoyatlarga panja ortida qaralgan ishlar haqida ham so‘z borgan. Muallif asarni real hayotga yaqinlashtirish hamda syujet voqealariga o‘sha davr koloritini berish maqsadida jargon va argolardan, varvarizm, vulgarizmlardan unumli foydalanganligini ko‘rishimiz mumkin.

Kundalik hayotimizda keng qo‘llanadigan, barcha uchun tushunarli bo‘lgan so‘zlar faol leksikani tashkil etadi. Nafaol so‘zlar esa hayotimizda kam ishlatiladi, hammaga ham tushunarli bo‘lavermaydi, shuning uchun ular qo‘llanishi chegaralangan leksika qatoriga kiradi.

Argolar (frans. argotizme-argot-jargon) ma’lum bir guruh, toifa o‘rtasida tarqalgan “yasama”, “to‘qima” so‘zlar bo‘lib, ularning ma’nosini so‘zlovchining o‘zi va “hamtovoq”larigina tushunadi [S.Sultonsaidova. 2009. 36-b].

Argolar esa ma’lum bir ijtimoiy guruh ichida ishlatiladi, faqat ularning o‘ziga tushunarli bo‘ladi. Masalan: *loy, yakan – pul, bedana – to‘pponcha, havoga bulut chiqdi – o‘g‘irlyadigan narsa bor, zonada bo‘lgan, zek* (o‘g‘rilar orasida ishlatiladi), *zonada bo‘lgan, zek* (qamoqxonada ishlatiladi). Jinoyatchilar argosida o‘ziga xos